

ВЗГЛЯД СТОМОТОЛОГА НА ГИГЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ

Хайитова Мохинур Джураевна
Тайлакова Дилдора Ибрагимовна.

Бухарский Инноваций медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248249>

Актуальность: Гигиена рта является неотъемлемой частью общего состояния здоровья детей. Поэтому плохая гигиена рта может привести к образованию зубного налета, развитию кариеса, гингивита и неприятному запаху изо рта (галитозу).

Ключевые слова: черный налет, дети, профилактика, пигментация.

Черный пигментированный зубной налет у детей («Black stains» (BS) или «налет Пристли») определяется как темные пигментированные образования экзогенной природы в виде линий, точек или пятен, локализованных параллельно десневому краю и плотно фиксированных на эмали в пришеечной трети коронок как на временных, так и на постоянных зубах. [1,8] Этиологическими факторами его образования служат: во-первых, применение препаратов железа и антибиотиков. Во-вторых, ротовая жидкость детей до 4 лет содержит много нерастворимого трехвалентного железа, которое взаимодействует с сероводородом, продуцируемым бактериями, с образованием нарастворенного сульфида железа, этим объясняется окрашивание белого зубного налета в темный цвет. В возрасте детей от 4 до 7 лет количество невосстановленного железа в ротовой жидкости уменьшается, про что свидетельствует снижение распространенности пигментированного налета. [2,4] В-третьих, влияние патогенной микрофлоры в полости рта, дисбактериоз на фоне неадекватной работы желудочно-кишечного. Микробиологический анализ образцов BS с поверхностей детских зубов выявил присутствие и важность хромогенных бактерий, таких как *Prevotella melaninogenica*, *Actinomyces israelii* и *Actinomyces naeslundii*. [4,8]. установили, что пигментированный зубной налет у детей встречается в 19%-35,16% случаев. [1,5] Проанализировав 130 медицинских карт детей, обратившихся на кафедру детской стоматологии в возрасте от 1 года до 10 лет, черный пигментированный зубной налет был выявлен у 15 детей, в возрасте от 2 до 7 лет, что составляет 7% от их общего количества. Согласно полученным результатам, частота встречаемости черного пигментированного налета уменьшилась, по сравнению с данными 2023 года. В исследовании проводили профессиональную гигиену полости рта у детей с использованием различных паст, таких как «Полидент», «Clean Polish», «Colgate». По результатам исследования, лучшими результатами по площади и степени удаления пигментированного налета обладает «Colgate»

References:

1. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use ofmil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosA //European Journal of Molecular medicineVolume. – Т. 2.
2. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.

3. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
4. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.
5. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
6. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей паро-донта у рабочих //Наука молодых-Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
7. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА У РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 163-165.
8. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.